

THE POWER OF CONNECTIONS

Harvesting Lessons and Strengthening Coalitions for Amazonian Conservation

Análisis Ejecutivo

Sociobioeconomías y Financiamiento para la Conservación en la Amazonía

Esta publicación sirve como **Análisis Ejecutivo** del Taller 1, parte del proyecto “El Poder de las Conexiones: Cosechando lecciones y fortaleciendo las coaliciones para la conservación Amazónica”

Febrero de 2026

Organizadores

Colaborador

Socios

Lecciones para iniciativas sociobioeconómicas y de financiamiento de la conservación eficaces

1. Confianza y compromiso a largo plazo

Las comunidades y los socios externos colaboraron eficazmente gracias a las relaciones forjadas a lo largo del tiempo y a los espacios que facilitaron el diálogo y la coordinación continuos.

2. Liderazgo comunitario e inclusión

Se involucró a jóvenes, mujeres y pueblos indígenas a través del liderazgo, el emprendimiento y la gobernanza cooperativa, apoyando la participación sostenible y la autonomía.

3. Creación de valor y control local

La producción basada en la biodiversidad y los conocimientos locales ha generado beneficios económicos y ambientales, y las comunidades han mantenido el control sobre la elaboración, la comercialización y la fijación de precios, a menudo a través de organizaciones colectivas.

4. Financiamiento y fortalecimiento institucional

El financiamiento filantrópico y estructurado, alineado con la madurez del proyecto, combinado con asistencia técnica y capacitación, fortaleció la toma de decisiones locales, la gobernanza y la resiliencia organizacional.

5. Conocimiento, tecnología e innovación

Las soluciones científicas y técnicas adaptadas a los contextos locales han mejorado la productividad, mientras que la combinación de los conocimientos tradicionales con la experimentación y las tecnologías prácticas ha permitido la innovación.

6. Condiciones territoriales y de gobernanza

La seguridad de la tenencia de la tierra, las instituciones funcionales y las políticas públicas alineadas proporcionaron estabilidad y acceso a recursos, programas y mercados, lo que determinó la viabilidad de las empresas comunitarias.

Introducción

En toda la cuenca del Amazonas se está llevando a cabo una profunda transformación. Los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) lideran múltiples iniciativas de *sociobioeconomías* que están transformando el sector de la conservación y mejorando el bienestar comunitario. Estos esfuerzos abarcan asociaciones innovadoras público-privadas y modelos financieros diseñados para reconocer el verdadero valor de la diversidad biológica y cultural amazónica. Sin embargo, alcanzar el potencial total de las *sociobioeconomías* exige más que una visión. Requiere planificación estratégica, puentes entre diversos sistemas de conocimiento y mecanismos de inversión que lleguen a las comunidades que realizan el trabajo.

El financiamiento de la conservación es uno de esos mecanismos con el potencial de catalizar modelos de negocio inclusivos y sostenibles que recompensen a las personas y a la naturaleza en toda la Pan-Amazonia. A pesar de las barreras persistentes, los líderes y profesionales están impulsando estrategias creativas que combinan el conocimiento tradicional con soluciones de inversión innovadoras. Aun así, quedan por resolver preguntas clave: ¿Cómo garantizamos que estas herramientas de mercado, y la misma participación en los mercados, refuercen, en lugar de socavar, el capital humano, ecológico y cultural de la región? ¿Cómo se ve realmente el éxito sobre el terreno? ¿Y cómo pueden las lecciones de un rincón de la Amazonía influir en la acción en toda la cuenca?

El taller "Sociobioeconomías y Financiamiento de la Conservación en el Amazonas" reunió a un grupo diverso de actores, representantes de diferentes países y sectores de la conservación a lo largo de la Amazonia, para explorar estas cuestiones. Profesionales experimentados, que han pasado décadas trabajando en comunidades remotas, conocieron a emprendedores locales que construyen negocios basados en productos forestales, a especialistas financieros que buscan canalizar capital hacia la conservación en la Amazonía, así como a investigadores, estudiantes y otros miembros de las instituciones organizadoras. Todos se reunieron con un propósito común: intercambiar lecciones, identificar vías innovadoras, fortalecer redes y generar nuevas coaliciones capaces de replicar soluciones en toda la región.

Organizado por IPÊ en Nazaré Paulista, Brasil, del 28 al 31 de mayo de 2025, el evento fue organizado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida, en colaboración con ESCAS/IPÊ, el Centro Internacional de la Papa (CIP/CGIAR) y la Fundación Gordon y Betty Moore. Fue el primero de una serie de cinco talleres interconectados diseñados para fortalecer la colaboración entre científicos, profesionales, financiadores e innovadores comunitarios que trabajan para transformar la trayectoria de la conservación amazónica.

Este documento destila las ideas que surgieron: nuevas vías para alinear la sociobioeconomía y el financiamiento de la conservación, estrategias para fortalecer a las comunidades guardianas del territorio y lecciones prácticas para la replicación en toda la Amazonía.

Definiendo Términos y Reivindicando Significados

El enfoque del taller fue deliberadamente colaborativo. Los participantes examinaron conjuntamente los conceptos complejos y a menudo controvertidos de *sociobioeconomía* y *financiamiento de la conservación*, construyendo un entendimiento compartido y señalando desafíos que requieren acción colectiva. Al intentar converger en una caracterización, los participantes señalaron que las interpretaciones de estos conceptos variaban según países, comunidades y experiencias vividas, reflejando cómo estos conceptos continúan siendo dinámicos, en constante evolución, y moldeados por cosmovisiones e historias únicas.

La sociobioeconomía fue descrita como un conjunto de prácticas basadas en el conocimiento local, la organización colectiva y el uso sostenible de los recursos naturales. Los participantes la caracterizaron como un modelo económico, social y político profundamente conectado a realidades territoriales e históricas específicas, mientras lo contrastaban con caracterizaciones técnicas reduccionistas. El enfoque también se planteó como una forma de reconocer el valor del conocimiento tradicional y de las prácticas de larga trayectoria que vinculan la responsabilidad ambiental con el cuidado y el bienestar comunitario.

El financiamiento de la conservación se entendía como un conjunto de mecanismos destinados a proporcionar apoyo financiero a iniciativas de conservación de ecosistemas. Los participantes identificaron que estos mecanismos incluyen instrumentos reembolsables y no reembolsables —desde inversiones de impacto hasta subvenciones— que contribuyen a la protección de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y los medios de vida locales. Además, subrayaron la importancia de garantizar que la implementación de estos mecanismos financieros respete el conocimiento local, refuerce la autonomía comunitaria y permita la colaboración entre prácticas tradicionales y tecnologías más recientes.

Una preocupación recurrente en la discusión fue que estos conceptos pudieran diluirse o redirigirse por parte de actores interesados con agendas diferentes. Los participantes enfatizaron la necesidad de un compromiso compartido con la preservación de la diversidad social y biológica del Amazonas, y con una cuidadosa evaluación de los modelos económicos a aplicar, para determinar si realmente valoran la riqueza cultural y biológica y si tienen en cuenta los impactos sociales y ambientales de la producción a gran escala.

Iniciativas Impulsando el Cambio a lo Largo de la Amazonía

Con definiciones y principios compartidos, los participantes del taller presentaron iniciativas de diferentes partes de la Amazonía que ilustran cómo los enfoques *sociobioeconómicos* han tomado forma en la práctica. Aunque los contextos variaron, las experiencias revelaron procesos comunes y condiciones propicias que apoyan el desarrollo a largo plazo y centrado en la comunidad y la conservación de la biodiversidad.

1. Construcción de confianza y alianzas de largo-plazo para el emprendimiento

Muchas iniciativas subrayaron que el punto de partida para un trabajo eficaz en la Amazonía es la calidad de las relaciones cultivadas a lo largo del tiempo. Las organizaciones con una presencia prolongada en las comunidades, por ejemplo, suelen servir como puentes entre actores locales, socios técnicos y posibles inversores.

En Brasil, la colaboración de IPÊ con LinkedIn para apoyar a emprendedores locales ilustra esta dinámica. LinkedIn propuso un proyecto de emprendimiento y aportó recursos financieros. IPÊ se basó en sus relaciones establecidas para identificar emprendedores comunitarios dentro de un área protegida en la Amazonía. De los 100 emprendedores identificados, 11 recibieron capital semilla (3.000-5.000 dólares estadounidenses) y sesiones de desarrollo de capacidades dirigidas por consultores voluntarios que cubrían los fundamentos del negocio, así como visitas técnicas y mentoría. Según IPÊ, el éxito de la iniciativa se basaba en un activo esencial: la confianza. Como IPÊ había ganado credibilidad con el tiempo, los miembros de la comunidad se sentían seguros participando. Las pequeñas inversiones recibidas por los emprendedores comunitarios, junto con el apoyo continuo, generaron rendimientos positivos en autonomía comunitaria, confianza y actividad económica local.

Los espacios de colaboración también contribuyen a construir confianza y conectividad, más allá de los proyectos individuales. El Festival de Inversiones de Impacto y Negocios Sostenibles en el Amazonas (FIINSA), organizado por IDESAM e ImpactHub, reúne a emprendedores, líderes comunitarios, investigadores, inversores y representantes del sector público. A través de presentaciones, debates, rondas de negocios y un "BioHub" de emparejamiento, FIINSA fomenta interacciones que a menudo conducen a alianzas y estrategias compartidas.

En estos ejemplos, los participantes destacaron que la confianza, la facilitación y el compromiso a largo plazo no solo son activos relacionales, sino también condiciones prácticas que permiten avanzar los proyectos.

2. Participación y liderazgo comunitario amplio

Las iniciativas enfatizaban de forma constante el papel central de las mujeres, los jóvenes y los líderes locales en la configuración y sostenibilidad de las *sociobioeconomías* locales, anclando la toma de decisiones en las necesidades locales y renovando el liderazgo a lo largo de las generaciones.

En Ecuador, TRIAS trabaja con asociaciones de productores para identificar las barreras que enfrentan mujeres y jóvenes, como el acceso limitado a tierras, formación y financiación, y les apoya a través de programas de liderazgo y emprendimiento. Así, los grupos juveniles ahora ofrecen servicios agrícolas como el control fitosanitario, mientras que los grupos de mujeres gestionan pequeños negocios alimentarios que atienden mercados locales y visitantes. TRIAS también fortalece la gobernanza dentro de las cooperativas, ayudando a mejorar la capacidad de negociación y las prácticas de determinación de precios.

Los participantes de Colombia señalaron que las iniciativas sociobioeconómicas pueden crear condiciones que animen a la juventud rural a permanecer en sus territorios.

Se citaron las oportunidades para la toma de decisiones y la generación de ingresos como factores importantes. Como dijo un participante: "Quieren permanecer en sus tierras tradicionales, pero bajo nuevas condiciones."

En Manaus, Brasil, el Ateliê Derequine involucra a mujeres indígenas en el diseño y producción de prendas de inspiración cultural, fortaleciendo tanto la generación de ingresos como la expresión y afirmación cultural. Iniciativas educativas como la *Escola de Conhecimento Prórum*, dentro de la comunidad indígena urbana de Manaus, apoyan la identidad indígena entre los niños a través del arte, la pintura corporal y los medios de vida tradicionales. Redes regionales, incluyendo ANMIGA en Brasil, la Reunión Nacional de Mujeres Indígenas en Colombia y la Organización Nacional de Mujeres de Surinam, crean y fortalecen redes para el aprendizaje colectivo y la participación política.

3. Creación de valor a través de la producción basada en la biodiversidad

Varias iniciativas demostraron cómo la producción basada en la biodiversidad, organizada en torno a asociaciones justas y transparentes, puede generar ingresos locales, apoyar la conservación y reforzar la identidad comunitaria.

Agroforestería del café para la restauración forestal. En Brasil, el proyecto Café Apuí Agroforestal de IDESAM utiliza el cultivo de café en sistemas agroforestales para restaurar tierras degradadas, integrando especies autóctonas y productivas. Con el tiempo, la iniciativa pasó de la producción convencional a los mercados orgánicos y de alta calidad, apoyada por formación, asistencia técnica, mejora de la infraestructura de procesamiento, desarrollo de marca y certificación.

Aceites esenciales y marca colectiva. La marca colectiva Inatú Amazônia, también apoyada por IDESAM, unió comunidades dispersas dentro de un área protegida bajo una identidad única para comercializar aceites esenciales (andiroba, copaíba, pracaxi). Las prácticas de producción estandarizadas, los espacios de trabajo compartidos y el marketing colectivo han permitido a los productores llegar a nuevos compradores y negociar mejores condiciones. Este modelo horizontal, en el que múltiples actores comparten roles en producción, procesamiento y marketing, resultó más resiliente y equitativo que las estructuras verticales, que a menudo están dominadas por un solo actor.

Cadenas alimentarias con valor agregado. En Perú, Despensa Amazónica desarrolló una línea de gastronomía sostenible basada en ingredientes amazónicos, incluyendo productos a base de pirarucu (o paiche), como hamburguesas y nuggets. Las inversiones en almacenamiento en frío, procesamiento y transporte apoyaron la cadena desde la adquisición comunitaria hasta la marca final. Dado que las normativas pesqueras vigentes en Perú reconocían únicamente la pesca marina, la empresa abogó por ajustes en el marco legal para incluir peces procedentes de aguas amazónicas, demostrando la necesidad de una interacción dinámica entre la política pública y la innovación productiva.

En Brasil, la asociación de pescadores de la ASPROC formó diversas alianzas para ampliar y profesionalizar la producción de pirarucus más allá de la inversión en procesamiento de pescado fresco y con inversión en procesamiento, envasado y congelación. Cuando un procesador, que operaba una gran planta de congelación, enfrentaba una multa tras una victoria legal de ASPROC, la asociación negoció compensaciones y condiciones para futuras colaboraciones. El procesador se encargaba entonces del procesamiento, empaquetado y congelación, permitiendo a ASPROC acceder a nuevos mercados. El pirarucu se obtiene de áreas protegidas bajo un acuerdo pesquero, mientras que la comunidad supervisa y protege los lagos que proporcionan hábitat para peces, lo que resulta en beneficios ambientales y económicos globales y locales positivos, originados en un territorio remoto.

En Ecuador, la Asociación Kallari organizó 10 comunidades y 55 productores de cacao en una cadena de valor que produce y comercializa 13 tipos de chocolate. Kallari también mantiene una diversa mezcla de agroforestería junto al cacao y posee sus recetas, garantizando la seguridad alimentaria y la resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado y ayudando a las comunidades a captar valor a lo largo de todo el proceso productivo.

Estos casos muestran comunidades que mantuvieron el control y capturaron con éxito valor a lo largo de toda la cadena de producción. También demostrando que el capital social basado en la organización, la participación y la rendición de cuentas puede ser la base del desarrollo económico.

4. Financiamiento y Fortalecimiento de Capacidades e Instituciones

Las iniciativas destacaron que las empresas socioeconómicas duraderas requieren un financiamiento adecuado a largo plazo e instituciones locales sólidas capaces de gestionar recursos, riesgos y relaciones. La filantropía se consideró esencial en las primeras etapas de alto riesgo, con los proyectos evolucionando gradualmente hacia financiaciones más estructuradas, como capital filantrópico reembolsable o fondos de impacto. A medida que las empresas maduran, su capacidad de absorción aumenta.

El acelerador AMAZ de IDESAM, el mayor generador de capital riesgo de impacto en el norte de Brasil, utiliza un modelo de financiación combinada que combina capital filantrópico, concesional y comercial para apoyar a empresas amazónicas en fase inicial. La filantropía ayuda a reducir riesgos en las fases iniciales, mientras que la inversión de impacto apoya el crecimiento empresarial una vez que los proyectos se consolidan.

IDESAM también diseñó convocatorias públicas financiadas por obligaciones de investigación y desarrollo de empresas de la Zona Franca de Manaus, canalizando estos recursos a más de 80 pequeñas empresas. Una convocatoria especial para emprendedores indígenas con títulos avanzados fomenta la aplicación del conocimiento científico indígena a las empresas locales.

La Amazon Investor Coalition ofrece inversiones iniciales de hasta R\$500,000 con mentoría y acceso a la red. ASPROC, apoyada por el Servicio Forestal de EE. UU., utilizó financiación dirigida para mejorar las estrategias de marketing y competir con los mercados ilegales de pirarucu, demostrando cómo el apoyo financiero dirigido puede ayudar a nivelar las condiciones para empresas legales y sostenibles.

El fortalecimiento de capacidades fue citado como un elemento central para un desarrollo económico duradero. El apoyo a largo plazo de TRIAS a las cooperativas de cacao, centrado en habilidades de negociación, certificación, análisis de riesgos y herramientas de fijación de precios, ayudó al 70-80% de estas empresas a alcanzar el punto de equilibrio tras unos años. La colaboración de IPÊ con LinkedIn combinó capital semilla con formación y mentoría para ayudar a los nuevos emprendedores a operar de forma independiente. Estos sistemas no solo mejoraron la rentabilidad, sino que también reforzaron la gobernanza interna y la transparencia, demostrando que la asistencia técnica, la formación continua y la mentoría o acompañamiento son componentes esenciales del fortalecimiento institucional.

5. Conexión entre el conocimiento y la tecnología

Un desafío recurrente identificado es la brecha entre las soluciones científicas o técnicas disponibles y su adaptación a los contextos locales. Varias experiencias mostraron cómo cerrar esta brecha puede apoyar innovaciones que fomentan la participación local y el control sobre el sistema productivo, además de mejorar las condiciones laborales.

IDESAM identificó una máquina de cosecha de açaí desarrollada por investigadores para reducir el esfuerzo físico de los trabajadores, pero no pudo ser comercializada. Con el apoyo de IDESAM, un estudiante desarrolló un prototipo más funcional, lo cual facilitó su entrada en el mercado.

En otro caso, la tecnología del Centro Industrial de Manaus se adaptó para que una comunidad pudiera empaquetar aceites esenciales usando solo una pequeña vía férrea. Esta sencilla adaptación fue suficiente para soportar una máquina utilizada para envasar aceites esenciales, aumentar la productividad y mejorar la presentación del producto.

Las herramientas digitales también tienen un rol relevante. Plataformas como Orígenes Brasil y el marketplace de impacto de Mercado Libre amplían la visibilidad y el acceso al mercado de productos basados en principios sociales y medioambientales, permitiendo a los productores llegar a nuevas audiencias sin intermediarios.

6. Condiciones territoriales y gobernanza

Las iniciativas *sociobioeconómicas* también dependen de las condiciones estructurales relacionadas con los derechos sobre la tierra, las instituciones locales y las políticas públicas. Los participantes señalaron que la estabilidad de la permanencia, la gobernanza predecible y la coordinación entre agencias crean el entorno propicio para el desarrollo y consolidación de actividades.

Estas condiciones contribuyen a determinar la forma cómo las comunidades acceden a crédito, interactúan con los programas gubernamentales y navegan a través de las regulaciones sobre el uso y comercialización de los recursos. Cuando los marcos funcionan bien, las comunidades pueden formalizar mejor las empresas, cumplir con los estándares y beneficiarse de asistencia técnica, programas de crédito rural y contratación. Los participantes subrayaron que las lagunas en la implementación—especialmente en zonas remotas—a menudo limitan el alcance de estos instrumentos, incluso cuando las políticas existen sobre el papel. Por tanto, fortalecer las instituciones locales para salvar estas brechas es tan importante como los propios recursos financieros. A pesar de la gran variación en toda la Amazonia, las condiciones de gobernanza influyen de forma consistente en la viabilidad de las empresas comunitarias y en la autonomía de las organizaciones locales en la gestión de actividades productivas y el desarrollo territorial.

Desafíos de las Sociobioeconomías

Los participantes del taller destacaron tanto los desafíos internos (dentro de las comunidades y organizaciones) como los externos (estructurales e institucionales) que limitan el desarrollo de las sociobioeconomías en la Amazonía. También señalaron raíces históricas más profundas que moldean estas barreras. La figura siguiente presenta las principales reflexiones colectivas.

Desafíos internos y externos de la sociobioeconomía

Perspectivas colectivas para avanzar

Los participantes imaginaron una sociobioeconomía basada en la autonomía comunitaria, la capacidad a largo plazo y la verdadera colaboración, más que en intervenciones a corto plazo de tipo beneficiario. Las comunidades buscan ser tomadoras de decisiones y coautoras de su propio desarrollo, con inversiones centradas en fortalecer las instituciones locales, las administraciones y la articulación política para que las organizaciones puedan gestionar procesos de forma independiente después de que los proyectos externos finalicen.

Se consideró esencial la inversión continuada, a largo plazo, en el desarrollo de capacidad y competencias. Esto incluye desarrollar habilidades en gestión, contabilidad, negociación, defensa política y gestión de riesgos, así como profundizar en el conocimiento de las cadenas de valor y los mercados territoriales. El desarrollo de capacidades debe llegar a investigadores comunitarios, jóvenes y mujeres, reconociéndolos como actores centrales que generan e interpretan conocimiento, lideran empresas y mantienen la cohesión social.

Los modelos de financiamiento deberían ser más flexibles, realistas y por fases. Los participantes subrayaron la importancia de enfoques que combinen subvenciones, fondos reembolsables, préstamos, inversión de impacto y asociaciones con instituciones financieras, evolucionando con la madurez de cada iniciativa y reconociendo los verdaderos costos de la conservación y el desarrollo organizativo. Se consideraron clave plazos más largos, gastos generales adecuados y acuerdos híbridos —como fondos colectivos y modelos que combinan la implementación local con la gestión financiera externa— para reducir la dependencia y los costos de transacción, promoviendo la autonomía. El sector asegurador también podría ayudar a mitigar riesgos percibidos y atraer nuevos inversores a un contexto de alto potencial pero incierto.

Integrar el valor ambiental en los sistemas económicos se consideraba innegociable. El agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos deberían ser reconocidos en políticas, regulaciones y mercados para que las economías basadas en bosques no se vean estructuralmente desfavorecidas en comparación con las industrias extractivas subvencionadas. Esto implica reformas regulatorias, incentivos fiscales y programas específicos para sectores *sociobioeconómicos*, así como precios que reflejen los servicios ecosistémicos integrados en los productos y los costos, muchas veces ocultos, de la conservación.

Las empresas fueron identificadas como posibles aliadas estratégicas, no solo compradoras. Como mentores, co-diseñadores y conectores, pueden ayudar a moldear cadenas de valor, abrir mercados y apoyar la innovación a través de redes de asesoría e intercambios informales. Para que esto funcione, los territorios deberían estar preparados y no reactivos: las comunidades necesitan sistemas de gobernanza, infraestructuras y preparación operativa cuando las empresas e inversores buscan soluciones sostenibles. Es necesaria una planificación coordinada y a largo plazo para evitar los "cementeros de proyectos" dejados por intervenciones fragmentadas y a corto plazo.

Las carencias de infraestructura (de transporte, logística, conectividad digital y de tecnología apropiada a nivel local o adaptada) siguen siendo importantes cuellos de botella que aíslan a los productores y aumentan los costos. Abordar estas limitaciones con una inversión coordinada en logística, infraestructura y tecnología, junto con oportunidades educativas y emprendedoras, también haría que residir en sus hogares de la Amazonia fuera una opción viable y atractiva para los jóvenes.

En cuanto a sistemas de conocimiento y ciencia, los participantes pedían una investigación y educación transdisciplinaria y ética que una el conocimiento técnico, tradicional y experiencial. Preservar el conocimiento local, incluido el de los pueblos indígenas y tradicionales, implicaría reconocerlos y colaborar con ellos en sus roles de analistas, tratando sus sistemas de conocimiento como marcos científicos legítimos. La colaboración entre investigadores, profesionales y comunidades debería generar aprendizaje aplicado y estrategias compartidas, con la ciencia actuando como un socio en la transformación y no como un observador lejano.

La institucionalización y los marcos de evaluación adecuados fueron destacados como pasos críticos a continuación. Muchas empresas indígenas y comunitarias son informales y están excluidas de la financiación formal. Asistencia técnica personalizada y contables que entiendan las pequeñas empresas sin capital pueden ayudar a superar esta barrera. El éxito debería medirse no solo en los ingresos o volúmenes de producción, sino también en la resiliencia de las organizaciones locales, la continuidad de sus acciones y su capacidad para evolucionar más allá de los ciclos de proyectos. Indicadores flexibles alineados con las realidades territoriales, una financiación estable para el monitoreo y una financiación ética y "paciente" también se consideraron esenciales para sostener un cambio significativo.

La visión resultante es la de una economía arraigada en la selva y aguas Amazónicas, donde el valor de los ecosistemas en pie sustenta los instrumentos financieros, se añade valor localmente y la prosperidad se redefine en torno a la integridad social, ecológica y cultural.

Cómo citar este documento

Poder de las Conexiones (2026) Análisis Ejecutivo del taller 'Sociobioeconomías y Financiamiento de la Conservación en la Amazonía', Nazaré Paulista, São Paulo, Brasil. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18578374>.

Contribuciones de los autores

Líderes/especialistas temáticos: Valladares-Padua, C., Blare, T. **Organización del taller:** Espada, A.L.V., Luna-Celino, V., Martins, C. **Conceptualización y diseño del taller:** Dain, J., Valladares-Padua, C., Blare, T., Useche, P., Kainer, K., Espada, A.L.V., Luna-Celino, V., Mello, D., Loiselle, B. **Generación de datos:** Blare, T., Breyer, F., Cayapa, R., Costa, A. D., Cwener, M., Dain, J., Espada, A.L.V., Espín, P., Esseboom, M., Farias, R., Loboguerrero, Luna-Celino, V. Mello, D., Nunes, A.C.G., Ortiz de Zevallos, A., Padua, C., Padua, S., Kainer, K., Koury, C. G., Serrão, M., Silva, N., Solano Cornejo, D., Useche, P., Witoto, V. **Captura de datos y borrador original:** Nunes, A.C.G. **Revisión y edición del borrador:** Blare, T., Valladares-Padua, C., Useche, P., Kainer, K., Luna-Celino, V., Espada, A.L.V. **Facilitación del taller:** Dain, J., Mello, D. **Fotos:** Cagiano, L., Espada, A.L.V. **Adquisición de financiación:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazonía. 2. Emprendimiento comunitario. 3. Cadenas de valor. 4. Financiamiento de impacto. 5. Modelos de desarrollo colaborativo

Sobre el proyecto 'El Poder de las Conexiones'

El proyecto "El poder de las conexiones" está liderado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) dentro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida (UF), en colaboración con la Fundación Gordon y Betty Moore. "Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación Amazónica" está en el centro de este proyecto, que busca conectar a las personas y desarrollar de forma colaborativa vías para una conservación panamazónica duradera. Este proyecto está financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore a través del Grant GBMF13270.

Acerca de TCD

La misión del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) es conectar teoría y práctica para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de recursos y el bienestar humano en los trópicos y más allá. TCD es un programa de investigación y formación del Centro de Estudios Latinoamericanos, con 10 profesores principales y aproximadamente 100 profesores afiliados en todo el campus de la Universidad de Florida. TCD tiene una larga trayectoria de colaboración con organizaciones asociadas en el Amazonas y de apoyo a redes de profesionales de la conservación dedicados al desarrollo sostenible.

Acerca de la Fundación Moore

La Fundación Gordon y Betty Moore promueve el descubrimiento científico, la conservación ambiental y el carácter único del Área de la Bahía de San Francisco. Desde 2001, la Iniciativa Andes-Amazonas de la Fundación Moore ha ayudado a conservar más de 400 millones de hectáreas del Amazonas. Para 2031, la iniciativa pretende llevar el 70 por ciento del bioma amazónico (cobertura forestal) y los ecosistemas de agua dulce que lo sostienen bajo una gestión y conservación efectivas.

Organizadores

Colaborador

Socio

Visita la página web del proyecto

